

Zootopia – CUESTIONARIO sesión 4

Participante número:

Nivel:

Edad:

He leído un texto:

- a) Con imágenes.
- b) Solo texto.

Prueba 1

1. ¿Cuánto has tardado en completar la lectura?

2. ¿La lectura te ha resultado larga o corta?

- a) Muy larga
- b) Un poco larga
- c) Tiene una duración aceptable
- d) Es rápida y dinámica

3. ¿Qué tanto por ciento de la lectura crees haber comprendido (de 0% a 100%)?

4. ¿Qué te pareció la lectura?

- a) Muy entretenida.
- b) Algo entretenida.
- c) Como cualquier otra actividad.
- d) Un poco aburrida.
- e) Muy aburrida.

5. ¿Ha sido una lectura fácil o difícil?

- a) Muy fácil
- b) Fácil
- c) Aceptable
- d) Difícil
- e) Muy difícil

6. ¿Te ha resultado extraño o confuso este sistema de lectura?

- a) Nada en absoluto.
- b) Un poco.
- c) Solo al principio, después leí con comodidad.
- d) Bastante, es un sistema demasiado raro.
- e) Mucho, ha sido una lectura compleja e incómoda.

7. ¿Esta lectura te ha gustado más o menos que las lecturas que sueles trabajar en clase?

- a) Mucho más
- b) Más
- c) Igual
- d) Menos
- e) Mucho menos

8. Solo has leído un fragmento de toda la historia. ¿Te gustaría leer el siguiente capítulo?

- a) Definitivamente sí.
- b) Sí.
- c) Solo si son deberes de clase.
- d) Preferiría que no.
- e) Definitivamente no.

Prueba 2

2.A. Preguntas de desarrollo

1. ¿Qué compra Judy al elefante y por qué?
2. ¿Qué ocurre entre el zorro y el elefante? ¿Qué quiere el zorro que haga el elefante y qué quiere el elefante que haga el zorro?
3. Explica el mensaje que Judy transmite al pequeño “elefante”.
4. ¿Por qué Judy dice «*What the hell?!*» al final del capítulo?
5. Describe cómo varía el estado de ánimo de Judy desde el inicio hasta el final del capítulo. ¿Qué eventos influyen en estos cambios?

2.B. Preguntas tipo test

Más de una respuesta puede ser correcta

1. ¿Qué hace el pequeño “elefante” al final de la historia?

- a) Come un helado
- b) Vigila al zorro
- c) Discute con el dependiente de una heladería
- d) Conduce una camioneta

2. ¿Por qué Judy entra a la tienda de helados?

- a) Porque desconfía de las intenciones del zorro
- b) Para comprar un helado
- c) Para ayudar al zorro a comprar un helado
- d) Para hablar con el elefante

3. ¿Cómo reacciona Judy cuando el zorro menciona que el helado es para su “hijo”?

- a) Lo ignora completamente
- b) Le resulta sospechoso
- c) Suspira con ternura
- d) Pide refuerzos

4. ¿De qué color es el helado del pequeño “elefante”?

- a) Azul
- b) Amarillo
- c) Rojo
- d) Verde

5. ¿Qué hace Judy después de comprar el helado?

- e) Sigue al zorro y a su hijo
- f) Interroga al elefante sobre el zorro
- g) Llama a sus superiores
- h) Regresa a su trabajo más feliz